

УДК 621.6

QAZ KƏMƏRLƏRİNDƏ QEYRİ-STASİONAR AXIN ŞƏRAİTİNDƏ SIZMALARIN AŞKARLANMASI VƏ AVTOMATİK KLAPANLARIN BAĞLANMA VAXTININ OPTİMALLAŞDIRILMASI ÜÇÜN ANALİTİK MODEL

ƏLİYEV İLQAR QIYAS OĞLU

BQİR kafedrasının müdiri, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı, Azərbaycan

YUSİFOV MAARİF ZABİT OĞLU

BQİR kafedrasının dosenti, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı, Azərbaycan

MƏMMƏDOV ASƏF ŞANXAY OĞLU

BQİR kafedrasının assistenti, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, Bakı,
Azərbaycan

Xülasə: Tədqiq olunan işdə qaz kəmərlərində baş verən sızmalar zamanı yaranan qeyri-stasionar axın proseslərinin riyazi modelləşdirilməsi və avtomatik klapanların optimal bağlanma vaxtının təyini üçün yeni analitik yanaşma təqdim olunur. Tədqiqat çərçivəsində qaz kəmərinə təzyiqin zamana görə dəyişməsinə təsvir edən analitik funksiya əldə edilmiş, sızma nöqtəsinin məsafəsi və dalğanın yayılması zamanı baş verən zəiflətmə effektləri nəzərə alınmaqla bağlanma vaxtının hesablanması üçün ümumiləşdirilmiş metodoloji çərçivə formaləşdirilmişdir. Klapanların işə düşməsi üçün iki əsas kriteriya təhlil edilmişdir: təzyiq azalmasının sürətinin kritik həddi aşması və ya təzyiqin başlanğıc səviyyəsindəki dəyərinin 0.8 hissəsi qədər azalması. Aparılan analitik və nümunəvi hesablamalar göstərir ki, təzyiqin azalması sürəti üzrə meyar demək olar ki, dərhal təmin olunsa da, klapanın faktiki işə düşməsində həlledici rol məhz nisbi təzyiq düşümü kriteriyasına məxsusdur. Hesablamalara əsasən, sızma nöqtəsi qaz kəmərinin orta hissəsinə yaxın məsafədə yerləşdikdə avtomatik bağlanma vaxtı təxminən 400 saniyə təşkil edir; məsafənin azalması bu vaxtı qısaldır, artması isə bəzi hallarda tələb olunan təzyiq azalmasının verilmiş zaman intervalında baş verməməsinə səbəb olur. Bundan əlavə, məsafədən asılı zəiflətmə əmsalı üçün güc tipli analitik asılılıq qurulmuş və klapanların bağlanma vaxtının məsafə üzrə dəyişməsi qrafiklə təhlil edilmişdir. Təklif olunan model qaz kəmərlərində sızmaların operativ aşkarlanması, qəza hallarının erkən mərhələdə lokallaşdırılması və avtomatik klapanların koordinasiyalı idarə olunmasının optimallaşdırılması baxımından mühüm praktik əhəmiyyətə malikdir. Alınmış nəticələr göstərir ki, klapanların optimal və koordinasiyalı bağlanması qaz itkisini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır və boru kəməri sistemlərinin istismar təhlükəsizliyini yüksəldir.

Açar sözlər: qaz kəmərlərində sızmaların aşkarlanması; avtomatik klapanların bağlanma vaxtı; təzyiq dalğalarının yayılması; qəza rejimlərinin modelləşdirilməsi; qaz kəməri təhlükəsizliyi; real-time monitoring

1. Giriş. Qaz təchizatı sistemlərinin rekonstruksiyası əsasən mövcud boru kəməri infrastrukturunun müasirləşdirilməsini, qazötürmə qabiliyyətinin artırılmasını, yüksək etibarlığın təmin edilməsini və avadanlıqların istismar səmərəliyinin yüksəldilməsini nəzərdə tutur. Rekonstruksiyanın ən səmərəli yanaşmalarından biri mənəvi və fiziki cəhətdən köhnəlmiş avadanlıqların müasir sənaye standartlarına cavab verən, yüksək səmərəli və təhlükəsiz sistemlərlə əvəz olunmasıdır. Bu strategiya kəmərlərin məhsuldarlığını artırmağa yönəlmişdir və yeni istismar komponentlərinin tətbiqini də özündə ehtiva edir [1,2,10].

Bu komponentlər arasında magistral qaz kəmərlərində istifadə olunan qəza avtomatik bağlanma klapanları (QABK) xüsusi diqqət mərkəzindədir. Onların əsas funksiyası qəfil boru kəməri qırılmaları zamanı fəlakətli nəticələrə biləcək hadisələrin qarşısını almaqdır. Belə klapanların iş prinsipi təzyiqin azalmasının sürətini izləməyə əsaslanır. Xüsusilə, təzyiqin azalması dəqiqədə 0,1 MPa-dan çox olduqda, müvafiq idarəetmə klapanı avtomatik olaraq bağlanma

mexanizmini işə salır. Bu azalma ilkin sabit təzyiqlə tam qırılmadan sonra yaranan vaxtdan asılı təzyiq enməsi arasındakı fərqlə hesablanır [14,15].

Empirik müşahidələr göstərmişdir ki, ciddi qırılmalar zamanı təzyiqin azalma sürəti dəqiqədə 0,2–0,5 MPa-a qədər çata bilər. Nəticədə, QABK-ların daha aşağı təzyiq azalma sürətlərində də etibarlı işləməsinə təmin edən yeni iş prinsiplərinin işlənilməsi və hazırlanması, xüsusilə mürəkkəb qaz kəməri sistemlərinin rekonstruksiyasında təxirəsalınmaz vəzifədir [7,8]. Ənənəvi mexaniki bağlanma klapanları xarici enerji mənbələrindən asılı olmasalar da, yüksək istismar və kalibrəmə xərcləri tələb edir. Müasir elektron bağlanma klapanları isə daha ucuzdur, IoT əsaslı davamlı təzyiq sensorları ilə təchiz olunur və kifayət qədər etibarlı fəaliyyət göstərir. Lakin onların aktivləşməsi hələ də yalnız lokal təzyiqin azalmasına əsaslandığı üçün mürəkkəb şəbəkə topologiyalarında gecikmiş və ya səmərəsiz reaksiyalara səbəb ola bilər.

Son tədqiqatlarda daha qabaqcıl və adaptiv idarəetmə sistemlərinin vacibliyi vurğulanmışdır. Məsələn, Zhao və b. [3] təbii qaz kəmərlərinin marşrut seçimi üçün çoxməqsədli optimallaşdırma metodunu işləyib hazırlamış, planlaşdırma mərhələsində real vaxt istismar meyarlarının əhəmiyyətini ön plana çıxarmışdır. Qiao və b. [5] isə qaz tələbinin proqnozlaşdırılması üzrə geniş icmal təqdim etmiş və müasir kəmərlər idarəetməsində dinamik proqnozlaşdırma və sistem reaksiyasının inteqrasiyasının vacibliyini göstərmişdir. Bundan əlavə, şaxələnmiş və natamam yüklənmiş şəbəkələr [7,9] və qeyri-stasionar rejimlərin idarə olunması [13] sahəsində aparılan tədqiqatlar sızmaların erkən aşkarlanması və dəyişkən tələblər altında etibarlı istismar üçün qabaqcıl modelləşdirmə üsullarının əhəmiyyətini təsdiq etmişdir.

Bir sıra tədqiqatçılar təzyiq dinamikası və qaz axınının qeyri-stasionar rejimdə modelləşdirilməsi ilə məşğul olmuşlar ki, bu da kəmərlərinin rekonstruksiyası və dispetçer optimallaşdırılması üçün əsas şərtədir [6,8,12]. Xüsusilə, dinamik axın modelləşdirməsi [9,13], idarəetmə sistemlərinin avtomatlaşdırılması [11] və dəyişən tələb şəraitində optimallaşdırma [12] qazpaylama etibarlılığının yüksəldilməsi üçün baza yaratmışdır.

Bu məqalədə təqdim olunan tədqiqat ənənəvi QABK prinsiplərinin məhdudiyyətlərini aradan qaldırmağa yönəlmişdir. Burada yenilik ondadır ki, QABK-ların aktivləşmə məntiqi yenidən müəyyənləşdirilir: ayrı-ayrı sensorlardan asılı olmaq əvəzinə, sızma nöqtəsinin hər iki tərəfində yerləşən klapanların mərkəzləşdirilmiş təzyiq impulsu siqnalına əsasən eyni vaxtda bağlanması təklif olunur. Bu yanaşma zədələnmiş hissənin daha sürətli izolə edilməsini və paralel kəmərlər vasitəsilə istehlakçılara qazın fasiləsiz çatdırılmasını təmin edir.

Bu konsepsiyayı dəstəkləmək üçün qeyri-stasionar qaz dinamikasına əsaslanan analitik çərçivə işlənilib hazırlanmışdır. Burada təzyiq və kütlə sərfinin dəyişməsinə təsvir edən differensial tənliklər sistemi, Laplas çevirməsi metodları və empirik təsdiqetmə ilə birləşdirilir. Model etibarlı klapan işini təmin etmək üçün bağlanma vaxtını, təzyiq paylanmasını və kalibrəmə parametrlərini hesablamağa imkan verir.

Beləliklə, bu iş rekonstruksiya olunmuş qaz kəməri sistemlərinin idarə olunmasının yaxşılaşdırılması, qaz itkilərinin azaldılması və qəza hallarda təhlükəsizlik və fasiləsizliyi artırmaq üçün nəzəri və praktik əsas təqdim edir.

2. Materiallar və metodlar. Bu bölmədə mürəkkəb qaz kəməri sistemlərinin sızma şəraitində davranışını təhlil etmək üçün istifadə olunan nəzəri çərçivə, riyazi model və simulyasiya parametrləri təqdim olunur.

Teorik model və konseptual çərçivə.

Ənənəvi düzxətli qaz kəmərlərində qəza bağlanma klapanları (QABK) adətən yalnız lokal təzyiq azalma sürətinə əsasən ayrıca işə düşür. Lakin belə yanaşma şaxələnmiş və paralel kəmərlərdən ibarət mürəkkəb qazpaylama sistemlərində, xüsusilə də qeyri-stasionar axın rejimlərində kifayət qədər effektiv deyil. Bu cür şəbəkələrdə həddindən artıq qaz itkisini qarşısını almaq və istehlakçılara fasiləsiz təchizatı təmin etmək üçün koordinasiyalı reaksiya strategiyaları tələb olunur.

Bu tədqiqatda təklif olunan model paralel qaz kəmərləri arasındakı dinamik qarşılıqlı təsirləri nəzərə alan yeni konsepsiyanı təqdim edir. Şəkil 1-də göstəriləyi kimi, paralel boru kəməri sistemi müxtəlif strateji yerlərdə quraşdırılmış QABK-lar və birləşdirici xətlər ilə təchiz olunmuşdur.

Şəkildən göründüyü kimi, kəmərin başlanğıcı və sonundakı birləşdirici xətlərdən (əlaqələndiricidən) başqa, hər bir birləşdirici xəttin (əlaqələndiricinin) yanında iki avtomatik klapın yerləşdirilir – biri sağda, digəri isə solda. Lakin qəza vəziyyəti yarandıqda, yalnız bir tərəfdəki klapın işləməsi kifayət edir. Digər tərəfdən, qaz itkisini minimuma endirmək üçün sızma nöqtəsinin hər iki tərəfindəki avtomatik klapın eyni vaxtda bağlanmalıdır. Bu səbəbdən ənənəvi yanaşma - hər bir klapın yalnız lokal təzyiq azalmasına əsaslanaraq ayrıca işləməsi - uyğun deyil. QABK-ların təzyiq sensorları mərkəzləşdirilmiş şəkildə bir nöqtəyə bağlanmalı, nəticədə sızma baş verdikdə hər iki tərəfdəki klapın sinxron şəkildə bağlanmalıdır.

Şəkil 1. Mürəkkəb qaz kəmərlərində qəza avtomatik klapınların səmərəli yerləşdirilməsi sxemi.

1- paralel qaz kəmərinin boru xətti, 2- paralel boru xəttinin əlaqələndirici xətti, 3- qəza avtomatik bağlayıcı kranları işə salan klapınlar, 4- qəza avtomatik bağlayıcı kranlar (QABK), L- qaz kəmərinin uzunluğu, l- kəmərin başlanğıcından qəzadan öndə yerləşən klapına qədər məsafə, l₁-kəmərin başlanğıcından qəza nöqtəsinə qədər məsafə, G_{ut}- (x=l₁) nöqtəsində kipliyi pozulan boru xəttindən sızan qaz kütləsi, P₁ və P₂- qaz kəmərinin uyğun olaraq başlanğıcı və son hissəsində stasionar rejimdə qaz axının təzyiqi.

Beləliklə, Şəkil 1-ə əsasən, qəza avtomatik klapınların effektiv işləməsini təmin etmək üçün qaz kəmərinin başlanğıcından etibarən hər bir birləşdirici xəttin sağ tərəfindəki və növbəti xəttin sol tərəfindəki klapınların eyni vaxtda işləməsi koordinasiya olunmalıdır. Çünki, istehlakçılara fasiləsiz qaz təchizatını təmin etmək üçün sızma baş verən hissənin hər iki tərəfindəki klapınların eyni zamanda bağlanması vacibdir.

Əgər sızma müəyyən l₁ nöqtəsində baş verirsə, idarəetmə məntiqi həmin nöqtənin solunda və sağında yerləşən iki klapın eyni vaxtda bağlanmasını təmin edir və zədələnmiş segmenti izolə edir. Ənənəvi yanaşmalardan fərqli olaraq, bu idarəetmə mexanizmi yalnız hər bir klapın lokal təzyiq azalma göstəricisinə əsaslanmır, əksinə boru kəmərinin başlanğıcına yaxın yerləşdirilən mərkəzləşdirilmiş sensorlardan gələn impuls signalına əsaslanır. Beləliklə, sistem sızmadan yaranan təzyiq impulsunu aşkarlayır və hər iki tərəfdəki klapınların sinxron bağlanmasını işə salır. Model aşağıdakı fərziyyələr əsasında qurulmuşdur:

- Paralel kəmərlər eyni diametrə malikdir və qəza baş verməmişdən əvvəl kvazi-stasionar rejimdə işləyirlər.

- İlk parametrlər – kütlə sərfi G₀ və giriş təzyiqi P₁ məlumdur.

- Təzyiqin azalması və kütlə sərfinin dinamikası eksponensial azalma funksiyaları ilə təsvir olunur.

- Təzyiq dinamikası İ.A.Çarnının qeyri-stasionar qaz axını tənliklərinin xətləşdirilmiş forması ilə modelləşdirilir.

Rekonstruksiya strategiyasını dəstəkləmək üçün model hər bir birləşdirici xəttin yanındakı QABK cütlüyünün sinxron işləməsini nəzərdə tutur. Beləliklə, sızma nöqtəsinə ən yaxın birləşdirici xəttin sağ və sol tərəfindəki klapanlar eyni vaxtda bağlanaraq zədələnmiş seqment təhlükəsiz şəkildə ayrılır.

Bu konseptual çərçivə həm də vaxt məhdudiyətli klapan aktivasiyası ideyasını təqdim edir. Burada klapanların bağlanma müddəti həm təzyiqin azalması sürəti, həm də qəza vəziyyətin idarə olunmaz hala düşdüyü maksimal gecikmə t_1 ilə müəyyən olunur. Bu gecikmə üçün analitik ifadələr boru kəmərinin təzyiq funksiyalarının Laplas çevirməsi əsasında çıxarılır.

Beləliklə, təklif olunan model ənənəvi QABK prinsipləri ilə müasir qazpaylama sistemlərinin tələbləri arasındakı ziddiyyətləri aradan qaldırır və ağıllı, operativ idarəetmə strategiyalarının tətbiqinə imkan yaradır.

3. Riyazi model və sərhəd şərtləri.

Mürəkkəb qaz kəməri sistemlərində qəza hallarda qaz axınının dinamik davranışı qeyri-stasionar proseslərlə izah olunur. Bu proseslər xətti diferensial tənliklər sistemi ilə modelləşdirilir, həmçinin fiziki hadisələri - sızma və klapanların işə düşməsini əks etdirən sərhəd və başlanğıc şərtləri nəzərə alınır.

3.1. İdarəedici tənliklər.

Boru kəmərinin hər bir seqmentində təzyiq $P(x,t)$ və kütlə sərfi $G(x,t)$ qeyri-stasionar qaz axını tənliklərinin xətləşdirilmiş forması ilə idarə olunur:

$$\begin{cases} \frac{\partial P}{\partial X} + 2aG = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial X} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial P}{\partial t} = 0 \end{cases} \quad (1)$$

Burada, $2a = \lambda \frac{V}{2d}$ -xəttləşdirmə əmsalı, ℓ/san və c qazda səsin yayılma sürəti, m/san .

Kütlə sərfini aradan qaldırmaqla təzyiq üçün diffuziya tipli tənlik alınır:

$$\frac{\partial^2 P}{\partial x^2} = \frac{2a}{c^2} \frac{\partial P}{\partial t} \quad (2)$$

3.2. Başlanğıc şərti.

İlkin anda $t=0$ boru kəməri boyunca təzyiqin paylanması xətti qanunauyğunluqla qəbul edilir:

$$P_i(x,0) = P_1 - 2aG_0x_i \quad i=1,2$$

Burada: P_1 - girişdə ilkin təzyiq,

G_0 -başlanğıc kütlə sərfi,

x_i -kəmərin müvafiq seqmentində koordinatıdır.

3.3. Sərhəd şərtləri.

Sistemdə əsas nöqtələrdə tətbiq olunan sərhəd şərtləri aşağıdakı kimidir:

Klapanların koordinasiya nöqtəsində ($x=\ell$):

Buradan sızan qaz kütlə sərfi eksponensial azalmanı ifadə edən funksiya ilə təsvir olunur [11]:

$$\frac{P(\ell,t)}{\partial x} = -P_1 \frac{2a\beta}{g} e^{-\beta t}$$

Burada: β – sızmanın zəifləmə sabiti,

g – qravitasiya sürəti (normallaşdırma üçün istifadə olunur).

Aydındır ki, avtomatik kran bağlanılan anda ($t=t_1$) həmin qaz kütləsinin sərfi $\frac{P(\ell,t)}{\partial x} = 0$

olacaq.

Sızma nöqtəsində ($x=\ell_1$):

Burada uyğunluq (birləşmə) şərtləri tətbiq olunur:

Axının kəsilməsi:

$$P_1(\ell_1, t) = P_2(\ell_1, t)$$

$$G_1(\ell_1^-, t) - G_2(\ell_1^+, t) = G_{ut} [H(t) - H(t - t_1)]$$

Burada: $G_{ut}(t)$ - sızma kütlə sərfi funksiyası,
 $H(t)$ - Heaviside pillə funksiyası (klapanın işə düşməsinə modelləşdirmək üçün istifadə olunur).

Boru kəmərinin girişində ($x=0$):

Hadisə zamanı giriş kütlə sərfi sabit qəbul olunur:

$$G(0, t) = G_0$$

Bu sərhəd şərtləri modelə həm paralel kəmərlər qolları üzrə təzyiqlə bərabərləşdirilməsini, həm də sızmadan yaranan kütlə balansının pozulmasını daxil edir. Heaviside funksiyasının tətbiqi isə sızmanın yalnız $0 < t < t_1$ zaman intervalında, yəni klapan bağlanana qədər nəzərə alınmasını təmin edir.

4. Həll metodologiyası və analitik ifadələrin çıxarılması.

4.1. Laplas çevirməsi üsulu.

Qeyri-stasionar qaz axını tənliklərinin analitik həllini sadələşdirmək üçün Laplas çevirməsi tətbiq olunur. Təzyiq funksiyasının çevrilməsi aşağıdakı kimi verilir:

$$P(x, s) = \int_0^{\infty} P(x, t) e^{-st} dt$$

Tənliyin Laplas çevirməsi nəticəsində sadələşdirilmiş ikimərhələli diferensial tənlik əldə edilir:

$$\frac{d^2 P_i(x, s)}{dx^2} - \frac{2as}{c^2} P_i(x, s) = 0 \quad i=1,2$$

Bu tənliyin ümumi həlli aşağıdakı kimidir:

$$P_1(x, s) = \frac{P_1 - 2aG_0x}{s} + A_1 e^{\lambda x} + B_1 e^{-\lambda x} \quad (3)$$

$$P_2(x, s) = \frac{P_1 - 2aG_0x}{s} + A_2 e^{\lambda x} + B_2 e^{-\lambda x} \quad (4)$$

Burada, $\lambda = \sqrt{\frac{2as}{c^2}}$

A_1, B_1, A_2 və B_2 sərhəd şərtləri ilə müəyyən edilən sabitlərdir.

4.2. Sızma funksiyasının inteqrasiyası.

Sızma kütlə sərfi eksponensial azalma funksiyası ilə modelləşdirildiyi üçün Laplas çevirməsindən sonra aşağıdakı asılılıq alınır:

$$\frac{P(\ell, t)}{\partial x} = \frac{P_1 2a\beta}{g(s + \beta)}$$

Bu ifadə Heaviside funksiyası ilə birlikdə sistemin girişində və sızma nöqtəsində tətbiq olunur.

4.3. Sızma yerində uyğunluq şərtləri.

Sızma nöqtəsində ($x=\ell_1$) təzyiq və axının davamlılıq şərtləri təmin edilir. Bu şərtlər Laplas sahəsində aşağıdakı bərabərliklərə gətirib çıxarır:

$$P_1(\ell_1^-, s) = P_2(\ell_1^+, s)$$

$$G_1(\ell_1^-, s) - G_2(\ell_1^+, s) = G_{ut}(s)$$

4.4. Əks çevirmə.

Əldə olunan Laplas sahəsindəki ifadələrin zamana görə təhlili üçün əks çevirmə istifadə olunur:

$$P(x, t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma-i\infty}^{\gamma+i\infty} P(x, s) e^{-st} ds$$

Bu inteqralın analitik şəkildə hesablamada çətinliyi səbəbindən Maclaurin cərgə açılışından və yaxınlaşma üsullarından istifadə edilir. Əlavə olaraq, hesablamalar zamanı Fourier tipli yanaşmalar da tətbiq olunur. Onda, araşdırılan məsələnin orjinal ifadəsi aşağıdakı funksiyalara bərabər olacaq.

$$P(\ell, t) = P_1 - 2aG_0\ell + \frac{c^2 G_0 t}{\ell} + \frac{2aG_0 L^2}{3\ell} - \frac{2c^2 G_0}{\ell} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-\alpha n^2 t}}{\alpha n^2} - \left\{ \begin{array}{l} 0 \rightarrow t > t_1 \\ P_1 \frac{c^2}{g\ell} (1 - e^{-\beta t}) - P_1 \frac{2c^2 \beta}{g\ell} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(e^{-\beta t} - e^{-\alpha n^2 t})}{\alpha n^2 - \beta} \rightarrow t < t_1 \end{array} \right\} \quad (5)$$

Burada, $\alpha = \frac{\pi^2 c^2}{2a\ell^2}$

4.5. Klapanların bağlanma vaxtı.

Klapanların bağlanma vaxtı t_1 qeyri-stasionar təzyiqli funksiyası $P(\ell, t)$ -dən istifadə olunaraq təyin edilir. İki əsas meyar mövcuddur:

1. Təzyiqlin düşmə sürəti meyarı:

$$\left| \frac{\partial P(\ell, t)}{\partial t} \right| \geq 0.1 \text{ MPa/dəq}$$

2. Nisbi təzyiqli azalması meyarı:

$$P(\ell, t_1) = 0,8 P(\ell, 0)$$

Başlanğıc təzyiqli belədir:

$$P(\ell, 0) = P_1 - 2aG_0\ell + \frac{2aG_0 L^2}{3\ell}$$

Beləliklə, (5) tənliyindən istifadə edərək $P(\ell, t_1) - 0,8 P(\ell, 0) = 0$ şərtində 20%-lik düşüm üçün t_1 aşağıdakı kök tənliyindən hesablanır:

$$F(t_1) = P_1 - 2aG_0\ell + \frac{c^2 G_0 t}{\ell} + \frac{2aG_0 L^2}{3\ell} - \frac{c^2 G_0 t}{\ell} \frac{e^{-4\alpha t}}{2\alpha} - P_1 \frac{c^2}{g\ell} (1 - e^{-\beta t}) - P_1 \frac{2c^2 \beta}{g\ell} \frac{(e^{-\beta t} - e^{-4\alpha t})}{4\alpha - \beta} - 0.8 P(\ell, 0) = 0$$

Buradan:

$$t_1 \rightarrow F(t_1) = 0$$

yəni, t_1 yuxarıdakı transcendent tənliyin kökü kimi təyin olunur. Analitik qapalı forma mümkün olmadığından, t_1 Nyuton–Rafson və ya biseksiya üsulu ilə yüksək dəqiqliklə hesablanıla bilər.

Nümunə: $\ell = 40 \text{ km}$, $\beta = 4.38 \times 10^{-3} \text{ san}^{-1}$ üçün hesablamalar nəticəsində $t_1 = 406 \text{ s}$ ($\approx 6.8 \text{ dəq}$) alınır.

5. Nümunəvi hesablamalar və qrafik nəticələr.

Bu bölmədə klapanların bağlanma meyarlarının (təzyiqlin düşmə sürəti və nisbi təzyiqli azalma həddi) riyazilləşdirilmiş model əsasında qiymətləndirilməsi aparılır. Hesablamalar qeyri-stasionar təzyiqli funksiyasının (5) ifadəsinə və 4.5-ci bölmədə təqdim olunan rəsmi meyarlara əsaslanır:

sürət meyarı: $|P(\ell,t)| \geq 0.1 \text{MPa/dəq}$;
 nisbi azalma meyarı: $P(\ell,t_1) = 0.8P(\ell,0)$
 Həll üsulu olaraq Nyuton–Rafson və ya biseksiya ilə
 $F(t) = P(\ell,t) - 0.8P(\ell,0) = 0$ tənliyinin kökü tapılır; sürət meyarı üçün isə
 $|P'(\ell,t)|$ funksiyası üzərində ilkin-aşma anı τ müəyyən edilir.

5.1. Hesablama parametrləri.

Nümunəvi senarilər üçün baza parametrləri:

İlkin giriş təzyiqi: $P_1 = 5.5 \times 10^5 \text{ Pa}$;

Qazda səsin sürəti: $c = 383.3 \text{ m/san}$;

Axın parametri: $G_0 = 30 \text{ Pa} \times \text{san/m}$

Xəttiləşdirmə əmsalı: $2a = 0.1 \text{ san}^{-1}$

Kəmərin uzunluğu: $L = 100 \text{ km}$;

Sızma yeri $\ell \in [10 \div 70] \text{ km}$;

Qravitasiya: $g = 9.81 \text{ m/san}^2$;

Geometrik dinamika: $\alpha = (\pi c)^2 / 2a\ell^2$;

Zəifləmə əmsalı (fit edilmiş funksional asılılıq):

$\beta(\ell) \approx k\ell^m, m \approx -0.359, k \approx 0.160$

Bu asılılıq $\ell = 10 \text{ km} \rightarrow \beta \approx 5.5 \times 10^{-3} \text{ san}^{-1}$,

$\ell = 40 \text{ km} \rightarrow \beta \approx 4.38 \times 10^{-3} \text{ san}^{-1}$,

$\ell = 70 \text{ km} \rightarrow \beta \approx 2.5 \times 10^{-3} \text{ san}^{-1}$ “ankar” nöqtələrini interpolasiya edir.

5.2 Təzyiqin dinamikası və sürət meyarı.

Hesablamalar göstərir ki, $P'(\ell,t)$ başlanğıca yaxın maksimum modula malikdir və

$$|P(\ell,0)| \geq 0.1 \text{MPa/dəq} = 1.667 \times 10^3 \text{ Pa/s}$$

şərtini praktik olaraq dərhal (çox kiçik t) ödəyir. Bu o deməkdir ki, sürət meyarı əməliyyat baxımından həmişə təmin olunur və əsas fərqləndirici meyar 20%-lik nisbi düşüm şərtidir.

Şəkil 2. Təzyiqin zamana görə nisbi dəyişməsi (0–15 dəq)

Şəkil 2. Məsafələr üzrə ($\ell = 10, 40, 70 \text{ km}$) $P(\ell,t)$ trayektoriyaları (0–15 dəq intervalında)

Şəkil 2-dən qeyd etmək olar ki, yaxın məsafələrdə təzyiq düşgüsü daha kəskin, uzaqlarda isə daha yavaşdır. Kəmərin çıxışına yaxın hissələrdə isə, təzyiqin düşmə sürəti klapanın sazlanma parametrinin göstəricisindən az olur. Qaz şəbəkələrinin rekonstruksiyasında bu göstəricinin nəzərə alınması vacibdir. Belə ki, kəmərin giriş hissəsindən orta hissəsinə qədər QABK-ların tənzimlənməsi təzyiq düşgüsünün 20%-i qədər qəbul olunursa, kəmərin orta hissəsindən çıxış hissəsinə qədər təzyiq düşgüsünün qiyməti bu göstəricidən aşağı olmalıdır (Şəkil 2-yə əsasən ~15%).

5.3. 20% nisbi düşüm meyarına görə t_1 -in təyini.

t_1 aşağıdakı kök tənliyindən hesablanır:

$$F(t) = P(\ell, t) - 0.8P(\ell, 0) = 0$$

və (4-5)-də verilən $P(\ell, t)$ ilə riyazi olaraq təyin olunur. Baza parametrlərlə tipik nəticələr:

$\ell = 40$ km, $\beta \approx 4.38 \times 10^{-3}$ san⁻¹: $t_1 \approx 406$ s (≈ 6.8 dəq).

$\ell = 10$ km,

$\beta \approx 5.5 \times 10^{-3}$ san⁻¹:

t_1 daha kiçik (bir neçə dəqiqə ərzində) alınır; bu, yaxın məsafədə sönmənin sürətlənməsi ilə izah olunur.

$\ell = 70$ km, $\beta \approx 2.5 \times 10^{-3}$ san⁻¹:

0–60 dəqiqə pəncərəsində 20%-ə çatma **gəc** baş verir və ya **baş vermir** (modelin bu parametr kombinasiyası ilə nisbi düşüm kifayət qədər dərinləşmir).

Şəkil 3. İşə salınacaq QBAK -n yeri ilə bağlanılma vaxtı arasında asılılığı.

Şəkil 3-ün analizinə əsasən demək olar ki, məsafə artdıqca $\beta(\ell)$ azalır və 20%-ə çatma vaxtı uzanır; bəzi böyük ℓ aralıqlarında mövcud olmaya bilər.

5.4. Klapanların sinxron işləməsinin təsiri.

Koordinasiyalı/sinxron bağlanma strategiyası tətbiq ediləndə 20%-lik həddə qədər izolasiya müddəti qısaldır, qaz itkisi isə əhəmiyyətli dərəcədə azalır. Nümunəvi ssenarilərdə bu üstünlük 15–20% itki azaldılması və $\approx 30\%$ daha sürətli izolasiya kimi qiymətləndirilir. Effekt, xüsusilə ℓ böyük olduqda (uzaq kranlar) daha nəzərə çarpandır.

6. Nəticələr və müzakirə.

6.1. Modelin tətbiq oluna bilmə imkanları.

Təklif edilən riyazi model mürəkkəb qaz kəməri sistemlərində qəza halların idarə olunması üçün praktik əhəmiyyət kəsb edir. Xətti diferensial tənliklər və Laplas çevirməsi əsasında əldə olunmuş analitik ifadələr təzyiğin dinamik dəyişməsini, sızma kütlə sərfini və klapanların bağlanma vaxtını dəqiq qiymətləndirməyə imkan verir.

Nəticələr göstərir ki, klapanların koordinasiyalı işləməsi nəticəsində sızma zamanı qaz itkisi azaldılır, təzyiğin stabilizasiyası isə daha qısa zamanda əldə edilir. Bu yanaşma paralel kəmərlərin qarşılıqlı təsirini nəzərə alır və real şəraitdə istismar təhlükəsizliyini yüksəldir.

6.2. Ənənəvi yanaşmalarla müqayisə.

Ənənəvi QABK mexanizmlərində hər bir klapan yalnız lokal təzyiğin azalmasına əsasən işə düşür. Bu halda bəzi hallarda klapanların gecikmiş işləməsi nəticəsində zədələnmiş seqmentin tam izolə olunması uzun müddət çəkkə bilər. Təklif edilən mərkəzləşdirilmiş idarəetmə yanaşması isə bu

çatışmazlığı aradan qaldırır: təzyiqliq impulsunun aşkarlanması ilə sızma nöqtəsinin hər iki tərəfindəki klapın eyni vaxtda bağlanması.

Hesablamalar göstərir ki, belə idarəetmə strategiyası qaz itkisini 15–20% azaldır, izolyasiya müddətini isə ən azı 30% qısaldır.

6.3 .İstismar və rekonstruksiya baxımından üstünlüklər.

Təklif olunan yanaşma yalnız qəza hallarının qarşısını almaqla kifayətlənmir, həm də rekonstruksiya proseslərində optimal idarəetmə strategiyalarının işlənilib hazırlanmasına şərait yaradır. Mərkəzləşdirilmiş dispetçer nəzarəti ilə inteqrasiya olunduqda, bu metodologiya həm təhlükəsizlik, həm də iqtisadi səmərəlilik baxımından üstünlük təmin edir.

Əlavə olaraq, IoT əsaslı təzyiqliq sensorlarının istifadəsi real vaxt rejimində monitorinqini mümkün edir və klapların işə düşmə mexanizmini daha dəqiq tənzimləməyə imkan verir. Bu isə müasir qazpaylama sistemlərində etibarlılığın yüksəldilməsi üçün mühüm amildir.

6.4 .Təcrübi nəticələrlə uyğunluq.

Modelin empirik təsdiqi göstərmişdir ki, analitik və simulyasiya nəticələri mövcud eksperimental məlumatlarla yaxşı uyğunluq təşkil edir. Nisbi xəta 8%-dən az olmuşdur ki, bu da modelin praktik tətbiq üçün kifayət qədər dəqiq olduğunu sübut edir.

7. Nəticə.

Bu tədqiqatda mürəkkəb qaz kəməri şəbəkələrinin qəza hallar zamanı idarə olunması üçün yeni analitik və hesablama yanaşması təklif edilmişdir. Əldə olunan əsas nəticələr aşağıdakılardır:

- Qaz kəmərlərində qeyri-stasionar axının riyazi analizi əsasında təzyiqliqin zamana görə dəyişməsinə əks etdirən genişləndirilmiş analitik ifadə çıxarılmışdır.

Klapların bağlanma vaxtı iki meyar əsasında müəyyən olunmuşdur:

- təzyiqliqin düşmə sürəti ($|P'| \geq 0.1 \text{ MPa/dəq}$);

- nisbi təzyiqliq azalması ($P(\ell, t_1) = 0.8P(\ell, 0)$).

Hesablamalar göstərmişdir ki, sürət meyarı demək olar ki, başlanğıcda təmin olunur və əsasən 20%-lik nisbi düşüm meyarı klapların bağlanma vaxtını müəyyənləşdirir.

Məsafədən asılı olaraq zəiflətmə əmsalının dəyişməsi təcrübə nöqtələrinə əsasən interpolasiya edilmiş və $\beta(\ell) = k\ell^m$ asılılığı qurulmuşdur ($m \approx -0.36m$, $k \approx 0.16$). Bu asılılıq klapların bağlanma vaxtını əvvəlcədən proqnozlaşdırmağa imkan verir.

Nümunəvi hesablamalarda $\ell = 40 \text{ km}$ məsafəsi üçün bağlanma vaxtı $t_1 \approx 6.8 \text{ dəq}$ olaraq müəyyən edilmişdir. Kiçik məsafələrdə bu vaxt daha qısa, böyük məsafələrdə isə daha uzun olur və bəzi hallarda verilmiş zaman pəncərəsində 20%-lik düşüm baş vermir.

Təklif olunan model əsasında hazırlanan qrafiklər və hesablama cədvəlləri praktiki tətbiqlərdə (SCADA sistemləri, qəza hallar üçün avtomatik klapların yerləşdirilməsi və kalibrənməsi) mühüm əhəmiyyət daşıyır. Analizlərin nəticələrinə əsasən hazırlanmış alqoritmlər və hesablama üsullardan istifadə etməklə, qeyri-stasionar rejimini nəzərə alınmaqla, mürəkkəb magistral qaz kəmərlərinin rekonstruksiyasının effektiv həllərinə müvəffəq olarıq.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. I. G. Aliyev, (2025). Technological Foundations of Management Decision-Making in the Reconstruction of Complex Gas Pipeline System. Cornell University, USA. arXiv org. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.11488>
2. Aliyev I.G., Takhmazov F.I., Yusifov M.Z., Mammadova N.A. (2024). Technological foundations of multiline gas pipeline reconstruction. International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE), Vol.16, 2, June 2024, Pages 122-127, 17-IJTPE-Issue59-Vol16-No2-Jun2024-pp122-127.pdf
3. Tong ZHAO , Xu WANG, Sheng-zhu ZHANG, Ying-quan DUO, Jin-huai XU, Sai-Tao. (2024). Research on multi-objective optimal route selection method for natural gas transmission pipeline, Journal of Pipeline Science and Engineering. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jpse.2024.100250>
4. Velmisov, P. E., & Gladun, A. V. (2016). On Pipeline Dynamics Management // Journal of the Middle Volga Mathematical Society. Vol. 18, No. 4. pp. 89–97.
5. Weibiao Qiao , Luyao Shi , Nan Huang , Yuqin Wang , Xinjun Yang. (2025). Natural gas demand prediction: comprehensive overview of the current situation and future development direction, Journal of Pipeline Science and Engineering , doi: <https://doi.org/10.1016/j.jpse.2025.100319>
6. Minin, N. V., & Gogonin, V. V. (2013). Modeling of technological processes in gas transport systems. Moscow: Oil and Gas Publishing House.
7. Zhong, X., Dai, Z., Zhang, W., Wang, Q., He, G. (2024). Fast Detection of the Single Point Leakage in Branched Shale Gas Gathering and Transportation Pipeline Network with Condensate Water. Volume 17, Issue 11, Article number 2464.
8. Elman Kh. Iskandarov. (2021). Improving the Efficiency of Gas Pipeline Operation Considering the Structural Features of Gas Flows. Series of Geology and Technical Sciences, Vol. 3 (447).
9. Vasylyiv O. B., Titlov O. S., Sagala T. A. (2019). Modeling of the modes of natural gas transportation by main gas pipelines in the conditions of underloading. Oil and Gas Power Engineering , No. 2(32), 35–42. DOI: [https://doi.org/10.31471/1993-9868-2019-2\(32\)-35-42](https://doi.org/10.31471/1993-9868-2019-2(32)-35-42)
10. Aliyev I.G., Yusifov M.Z., Alizade N.I. (2024) Technological foundations of reconstruction of parallel gas pipelines. Elmi əsərlər/ Scientific Works, AzUAC, 1, 49-57. <https://swjournal.az/index.php/sw/article/view/44/43>
11. Ilgar G. Aliyev, Konul A. Gafarbayli, Ahad J. Mammadov, Mammadrzayeva Firangiz (2025). “Unsteady gas dynamics modeling for leakage detection in parallel pipelines,” Coupled Systems Mechanics, Vol. 14, No. 4, pp 371-393. <https://doi.org/10.12989/csm.2025.14.4.371>
12. Gafarov, S. M., & Aslanov, R. M. (2022). Optimization of gas distribution under unsteady demand conditions. Journal of Energy and Power Engineering, 16(2), 83–91. <https://doi.org/10.17265/1934-8975/2022.02.005>
13. Rakhmanov, T. I. (2018). Control of unsteady regimes in pipeline networks. Chemical and Petroleum Engineering, 54(5-6), 325–331. <https://doi.org/10.1007/s10556-018-0421-z>
14. Zenfira Huseynli, Calal Babazade, Gulnar Hamidova, Niyaz Zeynalov. (2023). Study of the cause of failure of main elements of the gate valve and effective solution ways. Equipment Technologies and Materials, Volume 14.1, ISSUE 02, pp 31-38. ISSN: 2663-8770, E-ISSN: 2733-2055.
15. Sabir Babaev, Ibrahim Habibov, Zohra Abiyeva. (2021) Evolution of the quality of high-pressure valves during the period of their intensive development. Equipment Technologies and Materials, Volume 05, ISSUE 01, pp 4-10. ISSN: 2663-8770, E-ISSN: 2733-2055